

APRIL 27-28, 2023

**ТҮРТИНЧИ САНОАТ ИНҚИЛОБИНИНГ МЕҲНАТ БОЗОРИГА ТАЪСИРИ:
КАСБЛАР, МАЛАКАЛАР ВА КЎНИКМАЛАР**

Латипов Аббор Умарович

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги Навоий вилояти филиали инсон ресурслари ва кадрлар салоҳиятини ривожлантириш бўлими бош инспектори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860845>

***Аннотация.** Мақолада “Тўртинчи саноат инқилоби” меҳнат бозорига қандай таъсир ўтказиши, яқин келажакда касблар, малакалар, кўникмалар ва меҳнатга бўлган ёндашувларнинг ўзгариши хусусида сўз боради. Технологик ўзгаришлар шароитда Ўзбекистонда давлат хизматчилари ва ходимлар унинг таъсирини қандай ҳис қилишлари, рақамли бизнесни ўзгартириши контекстида мослашиши учун қандай кўникмалар зарурлиги, рақобатбардош ишчи кучини яратиши имкониятлари, хусусан бозор эҳтиёжларига мувофиқ кўникма ва билимларга эга кадрларни тайёрлаш билан боғлиқ таклифлар илгари сурилади. Келажак давлат хизматчилари қандай кўникмаларга эга бўлиши билан боғлиқ саволларга жавоблар берилади.*

***Калим сўзлар:** Тўртинчи саноат инқилоби, рақамли иқтисодиёт, автоматлаштириши, меҳнат бозори, Саноат 4.0 дастури, кўникмалар, касблар, касбий тайёргарлик, Олий таълим, кадрлар салоҳияти, ахборот технологиялари, мослашувчанлик, рақобатбардошлик.*

Тўртинчи саноат инқилоби (Саноат 4.0) саноатга ахборот технологияларини оммавий жорий этиш, бизнес жараёнларини кенг кўламда рақамлаштириш ва сунъий интеллектни тарқатиш асосида ишлаб чиқаришда янгича ёндашувларни ўз ичига олган технологик жараёндир.

Ривожланган давлатларда “**Тўртинчи саноат инқилоби**” ёки “**Саноат-4.0**” ибораси пайдо бўлганига бир неча йил бўлди.

“**Тўртинчи саноат инқилоби**” тараққиётнинг янги - “рақамли иқтисодиёт” босқичи бошланганидан далолатдир. Бу дегани инсонларнинг яшаш, ишлаш ва бизнес муносабатларидаги туб ўзгаришларни англатади.

У биринчи, иккинчи ва учинчи саноат инқилоблари билан мутаносиб технологик ютуқлар туфайли юзага келган инсоният тараққиётидаги янги бобдир.

Шунингдек, кўпгина иқтисодчи олимларнинг таъкидлашича “**Саноат-4.0**” дастури доирасида саноат, ишлаб чиқариш ҳамда хизмат кўрсатиш соҳаларининг рақамлаштирилиши натижасида кўплаб иш ўринлари қисқаради.

Бу эса аҳолининг меҳнатга лаёқатли қисми, хусусан ёшларни янги технологик даврда яшаш ва меҳнат қилишга тайёрлаш муҳим аҳамият касб этади.

Ушбу инқилобнинг кўлами, тезлиги ва чуқурлиги мамлакатлар қандай ривожланиши, ташкилотлар қандай қиймат яратиши ва иш берувчилар ходимларга қўйган талабларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда.

Тўртинчи саноат инқилоби нафақат технологияга асосланган ўзгаришлар, бу ҳар бир кишига, жумладан, раҳбарлар, сиёсатчилар, ишбилармонларга инклюзив, инсонга

APRIL 27-28, 2023

йўналтирилган келажакни яратиш учун бирлаштирувчи технологиялардан фойдаланишда ёрдам бериш имкониятидир.

Тўртинчи саноат инқилоби меҳнат бозорининг ўзгаришига сезиларли таъсир кўрсатиб, касблар ва меҳнатга ёндашувлар ўзгармоқда.

Энди компания ёки ташкилотнинг муваффақияти кўп жиҳатдан ходимларининг технологиялардан фойдаланиш қобилиятига, биринчи навбатда, уни ижодий ва инновацион тарзда амалга оширишига боғлиқ бўлади.

Ўзбекистон учун **“Саноат-4.0”** дастури яратадиган энг катта имкониятлар ҳамда муайян хавфлар ҳам инсон омили билан боғлиқ бўлади.

Чунки меҳнат ресурслари таркибида интеллектуал салоҳиятнинг аҳамияти тобора ошиб бориши, янги технологик даврнинг характерли хусусиятларидан биридир.

Аҳолиси 36 миллиондан ошган Янги Ўзбекистоннинг бу борада имкониятлари етарли.

Бу даврда капиталга таянган иқтисодиёт ўрнини **“истеъдодлар иқтисодиёти”** эгаллашини инobatга олсак, айнан инсон капиталини кўтаришга устуворлик берилишининг зарурати ойдинлашади.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни асосий “драйвер” соҳага айлантириб, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар ошириш мақсадида бир қатор вазифалар белгиланган. Жумладан, сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш учун янада қулайликлар яратиш ва уларни қўллаб қувватлаш борасида аниқ чора-тадбирлар режалаштирилган [1].

Қолаверса сўнгги йилларда мамлакатимизда олий таълим тизимини тубдан ислоҳ этиш, илм-фан соҳасини риожлантириш борасида қилинаётган ишлар албатта мамлакатни янги технологик даврга тайёрлашда муҳим аҳамиятга эга.

Хусусан бугунги кунда юртимизда фаолият юритаётган 200 дан ортиқ олий таълим муассасалари орасида етакчи хорижий давлатлар нуфузли илм даргоҳларининг 30 та филиали ҳамда 70 га яқин нодавлат олий таълим ташкилотлари фаолияти йўлга қўйилиб, уларда замонавий касблар бўйича мутахассисларни тайёрланаётганлиги албатта, ўз самараси бериши шубҳасиз.

Қайси қўникмаларга талаб юқори бўлади?

Жаҳон иқтисодий форумининг (WEF) **“Иш ўринлари келажаги 2020”** ҳисоботида, автоматлаштириш ва Совид-19 нинг икки томонлама таъсири, 2025 йилга бориб, одамлар ва машиналар ўртасидаги меҳнат тақсимоти 85 миллион иш ўринларининг йўқотилишига олиб келиши, шунингдек, одамлар, машиналар ва алгоритмлар ўртасидаги янги меҳнат тақсимотига мослашган 97 миллион янги касблар пайдо бўлиши мумкинлиги айтилган [2].

Ушбу ўзгаришлар бизнинг ҳаёт тарзимиз ва ишлаш услубимизни ўзгартиради. Баъзи иш ўринлари йўқолади, бошқалари ўсади ва бугунги кунда ҳам мавжуд бўлмаган янги ишлар ва касблар одатий ҳолга айланади.

Дарҳақиқат, меҳнат бозори хусусиятлари ва талабларининг тобора ўзгариб бораётганлиги иш берувчилардан ходимлар малакасини мунтазам ошириш, уларни бозор талабларига мослаштириб бориш заруратини юзага чиқармоқда.

APRIL 27-28, 2023

Ҳисоботда 2025 йилга келиб долзарб аҳамият касб этадиган куйидаги 15 та топ кўникмалар рўйхати тақдим этилди.

2025 ЙИЛДА ЭНГ ДОЛЗАРБ БЎЛАДИГАН 15 ТА КЎНИКМА

Жаҳон иқтисодий форумининг (WEF) “Иш ўринлари келажаги 2020” ҳисоботидан

Тадқиқот натижаларига эътибор берадиган бўлсак аналитик фикрлаш ва инновацияларга очиклик, фаол ўрганиш ва ўз устида тишлаш, комплекс муаммоларни ҳал қилиш қобилияти ишчилардан энг кўп талаб қилинадиган кўникмалардан ҳисобланади.

Роботлар биз хоҳлаган жойга тезроқ боришимизга ёрдам бериши мумкин, аммо улар одамлар каби ижодий бўла олмайди.

Жаҳон иқтисодий формуми асосчиси ва Президенти **Клаус Шваб ўзининг “Тўртинчи саноат инқилоби” китобида** таъкидлаганидек “Яқин келажакда ижтимоий ва ижодий кўникмалар, хусусан, ноаниқлик шароитида қарорлар қабул қилиш ҳамда янги ғоялар ўйлаб топиш кўникмалари талаб қилинадиган касблар автоматлаштирилиш эҳтимоли кам соҳалар бўлади” [3].

Шу сабабли, танқидий фикрлаш ва таҳлил, ижодкорлик, ўзига хослик ва ташаббускорлик, лидерлик ва ижтимоий таъсир қила олишлик каби кўникмаларга эга ходимларга ҳам келгусида талаб юқори бўлади.

Янги технологиялар даври замонавий билим ва кўникмаларга эга кадрларга эҳтиёжни тубдан оширади. Саноат 4.0 дастури бугунги ёшлар эга бўлган билим, малака кўникмалар ва бозор талаблари ўртасидаги мавжуд номуносиблик янада кенгайиш хавфини юзага келтирмоқда.

Бу эса ёшлардан ҳам, бугунги куннинг мутахассисларидан ҳам янги иш ўринларига мослашиш ва кейинчалик ривожланишга ҳам ёрдам берадиган чидамли кўникмаларни шакллантиришни талаб қилмоқда.

Юмшоқ кўникмалар:

Ижодкорлик, мураккаб муаммоларни ҳал қилиш, танқидий фикрлаш, мулоқот, ҳиссий интеллект ва инсон ресурсларини бошқариш каби инсоннинг асосий қобилиятлари машиналар билан алмаштириб бўлмас кўникмалардир.

Чунки, ҳеч бир робот мукамал ишчининг ўрнини боса олмайди, жамоани назорат қила олмайди ёки етакчи ролини ўйнай олмайди.

APRIL 27-28, 2023

Шундай қилиб, этакчилик ва бошқарув қобилиятлари ажралмас бўлиб қолади. Мулоқот кўникмалари ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб қолади, чунки иш берувчилар ички ва ташқи муносабатларни жалб қилиш ва ўрнатиш учун одамларга муҳтож бўлади.

Ташкилот маданияти ва жамоавий ишлашга эътибор қаратилган ҳолда, ҳиссий интеллект юқори самарали жамоаларни яратиш ва иш жойидаги мотивацияни оширишда ҳал қилувчи элемент бўлиб қолади.

ManpowerGroup компанияси томонидан 2022 йилнинг учинчи чораги учун бутун дунё бўйлаб 40 000 дан зиёд иш берувчилар ўртасида ўтказилган “Бандлик истикболлари тадқиқоти”да (The Employment Outlook Survey) ишга ёллаш бўйича лойиҳалар ўрганилган

ЭНГ КўП ТАЛАБ ҚИЛИНАДИГАН 5 ТА КАСБ

MG маълумотлари

[4].

Мазкур тадқиқоти натижалари эътибор қиладиган бўлсак, ҳозирда дунё миқёсида талаб энг юқори бўлган касблар ва қобилиятлар, иш берувчилар томонидан ходимларни ишга ёллашда учраётган муаммолар ҳамда келгусида меҳнат бозори истикболлари билан боғлиқ бир қатор маълумотлар тақдим этилган.

Хусусан, компания томонидан тузилган ТОП-5 талик рўйхатида IT ва Data (маълумотлар) соҳаси бугунги кунда энг кўп талаб қилинадиган касблар каторида биринчи ўринда қайд этилган.

Савдо ва маркетинг иккинчи, операциялар ва логистика учинчи, товар ва хизматлар ишлаб чиқариш соҳаси тўртинчи ҳамда мижозлар билан ишлаш ва фронт-офис бўйича мутахассислар бешинчи ўринда санаб ўтилган.

ТОП 5 ТА ЮМШОҚ КЎНИКМАЛАР

MG маълумотлари

Шунингдек, компания томонидан ўтказилган сўровнома натижаларига бўйича, иш берувчилар томонидан энг кўп талаб қилинадиган қуйидаги юмшоқ кўникмалар бешлиги ҳам маълум қилинган.

- ишонччилик ва шахсий интизом;
- чидамчилик ва мослашувчанлик;
- мулоҳазакорлик ва муаммоларни ҳал қила олишлик;
- ижодкорлик ва ўзига хослик;
- танқидий фикрлаш ва таҳлил.

Қаттиқ кўникмалар:

Компютер дастурлаш, кодлаш, лойиҳаларни бошқариш, молиявий менежмент, илмий вазифалар ва технологияга асосланган кўникмалар каби техник ёки "қаттиқ" кўникмалар иш учун махсус вазифаларни бажариш учун зарур бўлган билим ва қобилиятларни ифодалайди.

Технологик ўзгаришлар сабаб янги иш ўринлари яратилаётгани боис, соҳага оид техник билим ва кўникмаларга ҳамда тайёргарликка эга бўлган малакали мутахассисларга талаб ҳам тобора ортиб боради.

Малака ошириш ва қайта тайёрлаш.

Тўртинчи саноат инқилоби, технологик ўзгаришлар шиддати, барча соҳалар каби давлат фуқаролик хизмати соҳасига ҳам янгича ёндашув, инновацияларни татбиқ этишни тақозо этмоқда.

Аввало бу, Янги Ўзбекистонни барпо этиш борасида белгиланган ислохотларни амалга оширишда энг муҳим ўрин тутадиган давлат хизматчилари касбий салоҳиятини мунтазам ошириб бориш, жараёнга энг замонавий ва илғор ахборот ҳамда таълим технологияларини жорий этиш билан боғлиқ муаммоларда ҳам кўринмоқда. Бугун ҳар доимгидан долзарб бўлиб турган ушбу жараённи замон талабларига мос кўринишда ташкил этиш лозим бўлади.

APRIL 27-28, 2023

Тўртинчи саноат инқилоби тўлқинларига қарши тура олиш ва унга мослашиш учун давлат хизматчилари бир қатор муҳим компетенцияларга эга бўлишлари керак бўлади. Хусусан, ресурсларни самарали бошқариш, мослашувчанлик, етакчилик, стратегик фикрлаш, кадриятлар ҳамда фаол мулоқотчанлик (коммуникабиллик) кўникмалари бу жараёнда асосий омил бўлиб хизмат қилади.

Шунинг учун, малака ошириш ҳар бир ходимнинг ўз мутахассислиги бўйича сўнги фан ютуқлари, соҳаларга кириб келган янги тушунчалар билан танишиш, уларни ўзлаштириш, амалиётда қўллаш бўйича кўникмаларни ҳосил қилиш учун муҳим ҳисобланади.

Очиғини тан олиб айтиш керакки, коронавирус пандемияси ва унинг иқтисодий оқибатлари ҳамда технологик замон, иш берувчиларни ўз ходимларини ушбу ўзгаришларга қарши тура олишга мослаштириш муваффақият калити эканлиги тўғрисида огоҳлантирди.

Хусусан, Coursera таълим платформаси маълумотларига эътибор қаратадиган бўлсак, платформа ёрдамида айрим замонавий касблар учун зарур бўлган кўникмаларга эга бўлиш учун ўртача 1–5 ой, савдо ва маркетинг соҳасида 1–2 ой, маълумотлар ва сунъий интеллект соҳасида 2–3 ой, булутли ҳисоблаш ва муҳандислик соҳаларида эса 4–5 ойлик муддат етарли бўлиши мумкин [5].

Истиқболли соҳаларда карьера қуриш учун бошланғич таянч билим ва малакаларни эгаллаш билан кифояланмасдан, уларни узлуксиз равишда ошириб, янгилаб бориш, замонавий меҳнат бозори талабларига мослашиб фаолият юритиш молиявий барқарорликка эришиш учун муҳим қафолат бўлади. Биринчи иш кундан бошлаб ходим ташкилотнинг бир қисми эканлиги ҳис этиб, унинг ривожланиш учун ўзининг муносиб ҳиссасини қўшиши зарурлигини англаши муҳимдир.

Касблар истиқболи.

Маълумки, 2021 йил 6 майда Ўзбекистон Республикасининг давлат стандарти (Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари классификатори (ХАЛИКК-2020) қабул қилинган бўлиб, унга айрим тор доирадаги касблар ҳам киритилган. Бугунги технологик ўзгаришлар мазкур рўйхатдаги касбларни меҳнат бозори шароитидан келиб чиқиб қайтадан кўриб чиқишни тақозо этмоқда. Юқорида кўриб чиққанамиздек, ривожланаётган технология натижасида яқин ўн йиллар ичида ҳозир амалда бўлган айрим касбларга эҳтиёж бўлмайди [6].

Яъни, келажакда кўплаб касблар истиқболи хавф остида қолади, Масалан, тўлиқ автоматлаштирилган такси хизмати ҳаётга татбиқ этилса, ҳайдовчиларнинг кераги бўлмайди ёки ҳуқуқшунослар ўрнини босувчи роботлардан бемалол ҳуқуқий маслаҳат олишимиз.

Бу рўйхатни молиявий таҳлилчилар, айрим тоифа шифокорлар, журналистлар, ҳисобчилар, суғурта агентлари, солиқчилар ва кутубхоначилар мисолида давом эттиришимиз мумкин.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, олий таълим муассасаларини тугатаётганларнинг кўпчилик қисми ўз мутахассислиги бўйича ишламасдан имконияти даражасидаги бошқа соҳаларда фаолият олиб боришмоқда.

APRIL 27-28, 2023

Ундан ташқари, иш берувчилар томонидан битирувчиларни ишга олиш тизимида ҳам айрим масалалар тушунарсиз.

Масалан, бир лавозимга иккита университетдан номзодлар бўлса, улар баравар ишга олиниши мумкин. Биринчи олийгоҳ рейтинги юқори, иккинчисиники пастрок даражада, деган тушунчанинг ўзи ҳам йўқ. Рақобат бўлиши учун номзоднинг қайси олийгоҳда ўқиганлиги аҳамиятга эга бўлиши керак.

Тўртинчи саноат инқилоби даврида иш берувчиларнинг талаби олий таълим муассасаларининг асосий тамойили бўлиши керак

2035 йилга бориб дунёда 70 фоизга яқин ишлар автоматлаштирилади. Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти маълумотларига кўра 2030 йилга бориб Ўзбекистон аҳолиси 41 миллиондан ошишини ҳисобга олсак, меҳнат бозорида кадрларга эҳтиёж ортади [7]. Бунда ОТМлар рақобатбардош ўқув режа ишлаб чиқишлари, битирувчилар олган билим ва эгаллаган кўникалар камида ўн йил қийматини йўқотмаслиги зарур бўлади.

Олий таълим муассасалари иш берувчиларнинг талаб ва таклифларини ўрганиб, ўқув дастурларига янги фанлар киритишлари ёки эскирганларини олиб ташлашлари керак. Университетлар ўқув дастурлари, режалари дунё трендларига, яъни келажак касбларига қараб ўзгариб туриши керак.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, умумий кўникмалар орасида ҳиссий ақл, ижодкорлик, мулоқот қобилиятлари каби ноёб инсоний қобилиятларга бўлган эҳтиёж тобора кучаяди. Бу даврда дастурий таъминот билан самарали ишлаш, дастурлаш, умумий рақамли саводхонлик каби техник билимларнинг аҳамияти тобора ортиб боради.

Умуман олганда, муваффақиятли ва рақобатбардош ишчи кучини яратиш учун ташкилотлар ва компаниялар икки йўналишда ҳаракат қилишлари керак бўлади – технологик ўзгаришлар ва бозор эҳтиёжларига мувофиқ кўникма ва билимларга эга ходимларни ишга ёллаш, уларни тайёрлаш ва мониторинг қилиш тизимини шакллантириш, шунингдек, умрбод таълим ғояларини илгари суриш, узлуксиз мустақил таълимни ходимлар фаолиятида кундалик қоидага айлантириш.

Бугунги кунда саноат, ишлаб чиқариш, ва хизмат кўрсатиш соҳаларида бўлаётган технологик ўзгаришлар ва яқин истиқболда рўй берадиган янгиланиш жараёнлари бутун таълим соҳасига даҳл қилган ҳолда олий таълим муассасалари (ОТМ) фаолиятига тобора босим кўрсатиб, уларнинг битирувчилари қимматлилиги масаласини кун тартибига қўяди. Яъни ОТМ ва университетлар олдида рақамли иқтисодиёт талаб қиладиган кўникмаларни ўзлаштирган кадрларни тайёрлаш учун зарур шароитлар яратиш вазифаси долзарб аҳамиятга эга бўлади. Энг асосийси ўзгаришлар бизни кутиб турмайди. Бунда раҳбарлар, олий таълим муассасалари ва ўқитувчилар ходимларнинг малакасини узлуксиз равишда ошириб бориш, уларни қайта тайёрлашда фаол бўлишлари талаб этилади.

Олий таълим муассасаларимизда Саноат 4.0 дастури асосида янги авлод кадрларини тайёрлаш, замонавий технологияларни тадқиқ этиш, ўзимизга мосларини ишбилармонлар ва тадбиркорлар билан ҳамкорликда ривожлантириш юзасидан етарли салоҳият мавжуд.

APRIL 27-28, 2023

Ушбу йўналишдаги ишларни янада ривожлантириш, инновацион лойиҳалар ва патентларни кўпайтиришимиз Янги Ўзбекистоннинг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

Пировард натижада, мамлакатда иқтисодий ўсишнинг юқори даражасига интеллектуал салоҳиятни ривожлантириш орқали эришилиб, давлатнинг ижтимоий-иқтисодий муаммолари бўлган камбағалликни қисқартириш, ишсизликни камайтириш, турмуш сифатини ошириш каби муаммоларни ҳал этиш бўйича имкониятларни кенгайтиришга эришиш мумкин.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 28 февралдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-27-сонли Фармони // www.lex.uz.
2. Жаҳон иқтисодий форумининг (WEF) “Иш ўринлари келажаги 2020” ҳисоботи, <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/>
3. Клаус Шваб. Тўртинчи саноат инқилоби. - Т.: Нihol. 2022.- 248 б.
4. ManpowerGroup компанияси томонидан ўтказилган “Бандлик истиқболлари тадқиқоти” (The Employment Outlook Survey) натижалари, https://go.manpowergroup.com/hubfs/MEOS/2022_Q3/Q3%20MEOS%20Global%20Report.pdf
5. Coursera таълим платформаси маълумотлари. <https://www.weforum.org/agenda/2022/07/youth-workers-skills-access-business/>
6. Ўзбекистон Республикасининг давлат стандарти (Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари классификатори (ХАЛИКК-2020) Давлат стандарти. Тошкент ш., 2021 йил 6 май. 05-1288-сон.
7. Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти маълумотлари. https://ifmr.uz/publications/articles-and-abstracts/birth_rate
8. Латипов А. Давлат хизматчиси: касбий тайёргарлик даражасини ошириш давр талаби. https://uza.uz/uz/posts/davlat-xizmatchisi-kasbiy-tayyorgarlik-darazhasini-oshirish-davr-talabi_336967?q=%2Fposts%2Fdavlat-xizmatchisi-kasbiy-tayyorgarlik-darazhasini-oshirish-davr-talabi_336967